

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15337777>

GRONSFELD SHIFRLASHI VA UNI SUN'Y NEYRON TARMOQLARI YORDAMIDA UNI O'QITISH

Nasriddinov Javohir Ismoiljon o'g'li

O'zbekiston Milliy Universiteti I bosqich magistranti

abdurrahmonumar6@gmail.com

Abdusattorov Akbar Shavkat o'g'li

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti 3 bosqich talabasi

a.sh.abdusattorov@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Gronsfeld shifrlash algoritmi va uning xavfsizligi haqida umumiy ma'lumot beriladi. Maqoladan asosiy maqsad sun'iy neyron tarmoqlari yordamida Gronsfeld shifrlash algoritmini o'qitish va yaratilgan modeldan foydalanib, berilgan qiymatlar uchun shifratni aniqlash ishlarini olib borishdan iborat.

***Tayanch so'zlar:** Gronsfeld algoritmi, polialfavit, sun'iy neyron tarmoq, kriptotahlil.*

GRONSFELD ENCRYPTION AND ITS TRAINING USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

ABSTRACT

This article provides a general overview of the Gronsfeld encryption algorithm and its security aspects. The main objective of the article is to train the Gronsfeld encryption algorithm using artificial neural networks and to use the developed model to identify the ciphertext for given input values.

***Keywords:** Gronsfeld algorithm, polyalphabetic, artificial neural network, cryptanalysis.*

KIRISH

Gronsfled algoritmi polialfavitli almashtirish algoritmi hisoblanadi. U XVII asrda Germaniyada graf Gronsfeld tomonidan yaratilgan. Bu usulda tanlangan kalit ochiq matn uzunligiga teng bo'lishi kerak. Agar kalit uzunligi matn uzunligiga teng bo'lmasa, teng bo'lguncha boshidan boshlab takrorlanib yoziladi. Kalit albatta raqamlardan (0-9) dan tashkil topgan bo'lishi kerak. Gronsfeld Vijenerdan ba'zi bir narsalarda farq qiladi xolos. Masalan, Vijenerda kalit faqat harflardan iborat bo'lsa, Gronsfeldda faqat raqamlardan iborat bo'ladi.

Kalit va harflarning bog'liqlik jadvali quyida keltirilgan.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
3	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
4	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
5	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
6	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
7	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
8	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
9	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I

1-jadval. Gronsfeld o'rin almashtirishni umumiy jadvali

METODOLOGIYA

Gronsfeld shifrlashida quyidagicha ishlaydi.

Har bir ochiq matnning harfi uchun kalitning mos elementi olinadi Harf esa alifbodagi kalit raqamiga suriladi xuddi Sesar usulidagi kabi. Agar alfavit uzunligidan oshib ketsa, unda alfavit uzunligiga bo'lgandagi qoldiq olinadi. Ko'p hollarda alfavit sifatida ingliz alifbosi tanlangani bois, ko'pincha 26 ga bo'lingandagi qoldig'I olinadi. Matematik formulasi:

$$C_i = (P_i + K_i) \bmod 26$$

Bu yerda, C-shifrlangan harf indeksi, P-ochiq matn harfi indeksi, K-kalitdagi raqam

Misol: Ochiq matn="HELLO", kalit=32452.

H+3=>K, E+2=>G, L+4=>P, L+5=>Q, O+2=>Q. Shifrmtn: KGPQQ

Shifrni yechish jarayoni shifrlash jarayoniga teskari jarayon hisoblanib, Gronsfeldda u quyidagi formula orqali topiladi:

$$P_i = (C_i - K_i) \bmod 26$$

Misol: Shifrmtn – “KGPQQ”, kalit =32452 desak,
K=10, G=6, P=15, Q=16 ekani ma’lum.

$$P_0 = (10 - 3) \bmod 26 = 7$$

$$P_1 = (6 - 2) \bmod 26 = 4$$

$$P_2 = (15 - 4) \bmod 26 = 11$$

$$P_3 = (16 - 5) \bmod 26 = 11$$

$$P_4 = (16 - 2) \bmod 26 = 14$$

$P=\{7,4,11,11,14\}$ ekanligi topilganidan keyin, alfavitdagi aynan o’sha belgilar olinib, ochiq matn topiladi. Ya’ni $P=$ ”HELLO”.

NATIJAR

O’qitish va test yo’qotilishi

1-rasm. PyTorch kutubxonasi yordamida olingan yo’qotilish qiymatlar funksiyasi

2-rasm. TensorFlow kutubxonasi yordamida olingan natijalar. A) Aniqlik qiymatlari, B) Yo‘qotilish qiymatlari

Pythonida sun‘iy neyron tarmoqlar bo‘yicha ishlovchi ikki kutubxona yordamida olingan natijalar grafiği yuqorida keltirildi. Ikki holatda ham 15000 ta qiymat yaratilgan. Ularning 20% miqdori yoki 3000 tasi test uchun olinadi. Barcha 15 ming ta element 12 belgi uzunligiga teng qiymatdan iborat. Kalit massivlari faqat 0 va 9 orasidagi raqamlardan iborat. Ochiqmatn massivlari esa lotin harflaridan tashkil topgan bo‘ladi. Bu harflar raqamlarga almashtirilib, o‘qitiladi.

1-rasmdagi natijada ko‘rishimiz mumkinki, 100 ta o‘qitish davrida 30 % da 0 % ga qadar yo‘qotilishda tushdi. 2-rasmdagi natijada esa 3 % dan boshlab 0% gacha tushganiga guvoh bo‘lishimiz mumkin. Yo‘qotilish funksiyasining 0 ga intilishi bu modelning yaxshi o‘qitilganidan darak beradi.

Ochiq matn "AAAABBBBCCCC" va kalit "123432435234" bo‘lganda, TensorFlow o‘qigan model “CQGVYOYLUXYTT” shifratinni bashorat qildi. O‘qitish aniqligi: 68.36% va test aniqligi 69.17 % ga teng.

MUHOKAMA

Gronsfeld shifri oddiy tuzilishga ega. Matematik formula yordamida berilishini hisobga oladigan bo‘lsak, unda shifrlashni sun‘iy neyron tarmoqlardan foydalanmagan holda ham bajarsa bo‘ladi. Bu nisbatan tezroq va aniqroq ishlaydi. Ammo bizda u qanday shifrlash algoritmi ekanligi haqida hech qanday ma‘lumot bo‘lmasa, ya‘ni bizda faqat dataset bo‘lsa, biz uchun sun‘iy neyron tarmoqlardan foydalanish qulayroq hisoblanadi.

Brute Force usulida (barcha mavjud kalit kombinatsiyalari sinab ko‘rish) 10^n ta kombinatsiya kerak. Bu yerda n kalit uzunligi hisoblanadi. Bizda kalit uzunligi 12 ga teng edi. Demak, bizni shifratinni ochish uchun 10^{12} ta kombinatsiya yetarli.

XULOSA

Gronsdeld shifrlash algoritmi klassik shifrlash algoritmi bo‘lib, zamonaviy sun‘iy neyron tarmoqlar yordamida bemaolol buzilishi mumkin. Bunday vaziyatda zamonaviy xavfsizlik tizimlarida undan foydalanish tavsiya etilmasligini ko‘rsatadi. AES, RSA kabi shifrlash algoritmlarida yuqori darajadagi matematik murakkablik va tahlil qilish uchun talab qilinadigan juda ulkan hisoblash resurslari talab qiluvchi shifrlash algoritmlari oldida klassik usul hisoblangan Vijener, Sezar yoki Gronsfeld bu talablarni albatta qondira olmaydi. Shu sababdan, alfavitli shifrlash algoritmlarini faqat o‘rganish uchun ishlatish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich, “SIMMETRIK UZLUKSIZ SHIFRLASH ALGORITMLARI KRIPTOBARDOSHLILIGINI BAHOLASH MEZONLARI”, Raqamli Transformatsiya va Sun‘iy Intellekt ilmiy jurnali ISSN: 3030-3346, iyun 2024-yil, 94-100 sahifa
2. N. McClure “TensorFlow Machine Learning Cookbook”, Birmingham, 2017, 370 p
3. M. Aripov, A.S. Matyakubov, “Axborotlarni himoyalash usullari”, Toshkent 2014 y. 97 bet
4. Nivedhitha Ramarathnam Krishna, “Classifying Classic Ciphers using Machine Learning”, SAN JOSE STATE UNIVERSITY, May 2019